

РОЛЬ *L.iners* В ВАГИНАЛЬНОМ МИКРОБИОМЕ

Халдарбекова Г.З.

Докторант (DSc) кафедры Микробиологии и фармакологии Ташкентского государственного стоматологического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17423921>

Актуальность. В последние годы исследования в области гинекологии и микробиологии были сосредоточены на *L.iners*, который присутствует почти у всех женщин во всем мире, в здоровых и дисбиотических состояниях[1]. Был сформирован консенсус относительной важности *L.iners* который легко переносит присутствие других бактерий, а также он может быть первым видом который восстанавливается после дисбактериоза.

Цель исследования. Обзор мировых научных данных по *L.iners*, для понимания его роли во влагалищном микробиоме.

Материалы и методы. Для обзора были вовлечены научные платформы таких как Web of Science, Pub Med/ Medline, EBSCO, Cyberleninka, Springer, Elsevier, GoogleScholar. Результаты включали в себя публикации на английском, русском, китайском и узбекском языках. Ограничения по срокам публикации не применялись.

Результаты. Среди видового разнообразия лактобацилл *L.iners* занимает особое место. Этот вид впервые был идентифицирован в 1999 году. Он является труднокультивируемым на селективных питательных предназначенных для лактобацилл, и требует дополнительных ростовых факторов, и очень изменчив по морфологическим и таксономическим свойствам. Варьируя составы сред для культивирования, авторы показали, что рост *L.iners* (но не *L.crispatus*) *in vitro* зависит от L-цистеина. Причина в том, что у *L.iners*, как и у всех распространенных лактобактерий, отсутствуют канонические пути биосинтеза этой аминокислоты, но, как показало исследование геномов, репертуар транспортных систем для L-цистеина ограничен по сравнению с другими видами.

L.iners дифференциально экспрессирует более 10% своего генома в дисбиотических по сравнению со здоровыми состояниями, с повышенной экспрессией холестеринзависимого муцина и цитолизина – разрушающий клеточные стенки; транспорта глицерина в качестве пищевого субстрата и связанных метаболических ферментов. Эти изменения, вероятно, приводят к образованию сукцината и других короткоцепочечных жирных кислот в качестве конечного продукта метаболизма, а не молочной кислоты, что приводит к повышению pH влагалища, которое предрасполагает к заселению влагалища условно-патогенной микрофлорой.

Эти исследования показывают, что *L.iners* в высокой степени адаптирован к вагинальному отбору, также может быть первым видом *Lactobacillus*, который восстанавливается после дисбактериоза[2], что предполагает двунаправленную связь между *L.iners* и вагинальными

патогенами или дисбиозом. McMillan et al. продемонстрировали, что *L. iners* связываются с человеческим фибронектином значительно сильнее, чем другие виды *Lactobacillus* при более нейтральном рН, что может способствовать сохранению *L. iners* во влагалище, несмотря на присутствие патогенов или лечение антибиотиками[6]. Ещё одно исследование показало, что *L. iners* увеличивает адгезию *G.vaginalis in vitro* (хотя это не достигло статистической значимости).

Кроме того, исследования показали, что состав ВМБ также определяет защитные свойства слизистой оболочки влагалища, которые, как показано, усиливаются ВМБ, в которых доминирует *L.crispatus*, и ослабляются ВМБ, в которых доминирует *L.iners*[8].

Заключение. Факторы, влияющие на баланс между *L. iners* и полезными видами лактобактерий, пока не изучены до конца. *L.iners* хорошо адаптирован к вагинальной нише, присутствует во многих различных типах ВМБ и часто сохраняется после лечения антибиотиками. Это может означать, что *L.iners* легко переносит присутствие других бактерий (что, в свою очередь, может привести к дисбактериозу) или что он помогает восстановить ВМБ с преобладанием лактобацилл во время и после дисбактериоза и/или лечения антибиотиками. Эти результаты позволяют лучше понять биологию *L. iners* и предложить возможные методы модуляции вагинальной микробиоты для улучшения репродуктивного здоровья женщин во всем мире.